

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ АРБУЗА И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УРАЛА

Biological features of watermelon varieties and the possibility of growing in the Urals

Тихолаз Е. М., магистрант,

Юрина А. В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном РСФСР,
Уральский государственный аграрный университет
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)

Рецензент: Кокшарова М. К., кандидат сельскохозяйственных наук.

Аннотация

В статье рассматриваются биологические особенности сортов арбуза и рекомендации по выращиванию арбуза в условиях Урала. Так как лето прохладное, то арбуз выращивают в защищенном грунте рассадным способом, используя теплицы или ранние парники. Начать нужно с выбора раннеспелого сорта среди раннеспелых известных, такие как Сладкий Кримсон, Шуга бейби, Полосатый бок, Сладкий бриллиант, Огонек и др.

В Уральских условиях семена рекомендуют сеять в первой половине апреля. Горшочки с посевами следует держать в помещении при температуре +27-30 °С. После появления всходов температуру воздуха снижают, доводя днем до +20-25 °С, ночью +18-22 °С. Рассадку высаживают в грунт теплицы через 30 дней, когда на растениях появятся 4-5 листочков. Посадку рекомендуют производить в шахматном порядке на расстоянии 50 см, одно растение от другого. Через 3-5 дней следует организовать подвязку на вертикальную шпалеру.

Арбуз хорошо растет на плодородных грунтах. В условиях Урала распространенным грунтом под арбуз считается грунт, состоящий из торфа слаборазложившегося с добавлением 20% древесных опилок и 10% перегноя. Полив производят теплой водой по бороздам, чтобы не вызвать развития грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, антракноз. После полива грунт обязательно прорыхлить, чтобы не было корки. Во избежание конденсата теплицу необходимо проветривать 2-3 раза за день. Опыление лучше проводить ручным способом в дневные часы, когда тепло и хорошо отделяется пыльца. Для этого срывают мужской цветок (он мельче) и прикладывают его к женскому цветку (более крупный с завязью). При низких температурах (менее +14), пыльца не прорастет и даже ручное опыление не дает результата, а при высокой температуре +40 °С пыльца становится стерильной и растение сбрасывает завязи.

У арбуза плоды формируются на главном побеге в пазухах листьев, начиная с 12 листа. Для получения большего урожая, после появления трех завязей, боковые побеги арбуза прищипывают. Нельзя допускать разрастания ботвы, так она забирает питание у плодов. Когда плоды достигнут размера крупного яблока, их необходимо подвесить в сетки, привязанные к шпалере. Чтобы плод арбуза не сгнил на земле, нужно подкладывать дощечку. На спелость арбуза указывает высыхание усика приплодного и листика напротив него. При легком ударе по зрелому плоду ладонью он издает звонкий звук.

Ключевые слова: арбуз, сорт, рассада, уход, созревание.

Summary

The article discusses the biological characteristics of varieties of watermelon and recommendations for watermelon production in the conditions of the Urals. Since the summer is cool, the watermelon is grown in protected ground seedling method, using greenhouses or early greenhouses. You need to start with the choice of early maturing varieties among the early maturing known such as Sweet Crimson, Sludge baby, Striped side, Sweet diamond, Light, etc.

In Ural conditions seeds are recommended to be sown in the first half of April. Pots with crops should be kept indoors at a temperature of +27-30 °C. After emergence, the air temperature is reduced, bringing the day to + 20-25 °C, at night + 18-22 °C. Seedlings are planted in the ground greenhouses in 30 days, when 4-5 leaves appear on the plants. Landing recommend to make staggered at a distance of 50 cm, one plant from another. After 3-5 days you should arrange a garter on a vertical trellis.

Watermelon grows well on fertile soils. In the conditions of Urals, common soil for the watermelon is considered a soil consisting of peat poorly decomposed by adding 20% of sawdust and 10% humus. Watering produce warm water on the furrows, so as not to cause the development of fungal diseases such as powdery mildew, Anthracnose. After watering, the soil must be loosened to avoid peel. To avoid condensation, the greenhouse must be ventilated 2-3 times a day. Pollination is best done manually in the daytime, when the heat and well separated pollen. To do this, tear off the male flower (it is smaller) and apply it to the female flower (larger with a ovary). At low temperatures (less than +14), pollen does not germinate and even manual pollination does not work, and at a high temperature of +40 °C pollen becomes sterile and the plant relieves the ovary.

In watermelon fruits are formed on the main shoot in the leaf axils, starting with 12 leaves. For more harvest, after the appearance of three ovaries, lateral shoots of watermelon prischipyvayut. Do not allow the growth of tops, so it takes food from the fruit. When the fruits reach the size of a large Apple, they must be hung in a grid tied to the trellis. To watermelon fruit rot on the ground, you need to enclose a plank. To the ripeness of the watermelon indicates the drying of the tendril privatnogo and leaves in front of him. With a light blow to the Mature fetus with his palm, he makes a ringing sound.

Keywords: watermelon, variety, hybrid, seedlings, care, maturation.

Арбуз – однолетнее травянистое растение, которое имеет мощную корневую систему, а его стержневой корень в теплых краях проникает в почву на глубину более 1 м. От главного корня отходят толстые боковые корни, которые расположены в пахотном слое на глубине 20-30 см, боковые корни образуют много корней второго и третьего порядков, достигающих глубины 3-4 м. мощная корневая система обеспечивает растение водой и питательными веществами в количестве, достаточном для создания большой вегетативной массы и крупных водянистых плодов. Такое расположение корней у арбуза является его приспособлением к использованию даже небольших атмосферных осадков.

Стебель у арбуза тонкий, длинный, стелющийся, разветвленный, достигает длины 3-4 м, а бывает и до 8 м.

Листья пятилопастные, с рассеченной пластинкой. В основном встречаются 4 типа листьев: с узкими и глубоко рассеченными долями, с широкими рассеченными долями, с широкими округлыми долями и цельнокрайние листья. Величина и форма пластинки листа у

разных сортов различны. Пластинка молодых листьев опушенная, мягкая и нежная. В пазухах листьев образуются усики.

Цветки у арбуза обычно раздельнополые. На одном и том же растении образуются мужские и женские цветки. Женские цветки обычно крупнее мужских. Рыльце широкое, пятилопастное, на коротком столбике.

Цветки раскрываются утром (на рассвете) и отцветают около 16 часов. Женские цветки раскрываются несколько раньше, чем мужские. Неоплодотворенные женские цветки остаются раскрытыми и на следующий день. Цветение арбуза в зависимости от скороспелости сорта начинается через 30-50 дней после появления всходов и продолжается до конца вегетации.

Арбуз – перекрестноопыляющееся растение. Опыление осуществляется пчелами, муравьями, трипсами и другими насекомыми.

Плоды по величине, форме и окраске очень разнообразны, у большинства сортов арбуза плод овально-округлый, его средний диаметр 20-25 см, а средняя масса 3-6 кг.

Поверхность коры плода обычно гладкая. Толщина коры различна и зависит от сорта, почвы и способа выращивания.

Окраска плодов очень разнообразна. Мякоть арбузов красная, оранжевая или желтая.

Семена разнообразны по форме и окраске. Они бывают черные, красновато-коричневые, желтые и белые. Очень редко встречаются семена зеленоватого цвета. Окраска семян однотонная или пестрая. По величине они бывают крупными, средними и мелкими. Абсолютная масса семян колеблется от 30-150 г. Всхожесть их сохраняется 4-5 лет.

Арбуз настоящий южанин – культура исключительно теплолюбивая. Он устойчив к высоким температурам и лучше всего развивается в районах с продолжительным, теплым и солнечным летом. Сумма температур, необходимая для успешного развития растений и образования плодов, составляет в зависимости от сорта 2000-3000 °С. Растения арбуза повышают сахаристость, если плоды их начнут созревать в конце июня – начале июля, т.к. они наиболее требовательны к теплу и свету особенно в период образования и созревания плодов. Для этого в условиях Урала их надо сеять рано, в конце марта – начале апреля, высадка в теплицу через 30 дней.

При температуре 30-32 градуса его семена прорастают уже через 3-4 дня, а всходы могут появиться уже через 8-10 дней. Более высокая температура воздуха в теплице (около 40 градуса) ухудшает условия опыления цветков, но очень полезна при созревании плодов. При понижении температуры до 18 градусов семена арбуза могут загнить и не прорасти. Оптимальная температура для развития растений 28-30 °С. С понижением температуры до 15 градусов жизнедеятельность растения ослабевает, что вызывает опадание цветков и остановку роста, а при температуре 10 градусов процесс ассимиляции прекращается.

Лучше всего арбуз растет при влажности воздуха 45-60%. Сочетание повышенной влажности почвы и воздуха с холодной температурой неблагоприятно для арбузов. Они более подвержены фузариозу, антракнозу. Арбузы устойчивы к засухе, высокая влажность воздуха затрудняет опыление цветков. За влажностью почвы надо внимательно следить в период прорастания семян и появления всходов. До фазы образования стелющегося стебля они требовательны к влаге, так как еще полностью не сформировали корневую систему. Примерно через месяц после появления всходов начинается быстрый рост побегов. В это время образуется корневая система и недостаток влаги менее опасен для растения. Наибольшее количество воды требуется в период роста плодов. Но избыток влаги губительно влияет на растение.

Арбуз растение короткого дня положительно реагирует на интенсивность солнечного света. Он не переносит затенение и загущение, плохо растет при длительной пасмурной погоде, накапливая мало сахара в своих плодах. Особенно он чувствителен к затенению в ранний период роста и во время цветения. Поэтому постоянно надо уделять внимание своевременной очистке стекол в теплице от грязи и пыли.

На легких, песчаных почвах растения дают очень низкие урожаи плодов плохого качества. Тяжелые заболоченные и холодные почвы непригодны для выращивания арбуза, на таких почвах в большинстве случаев плохо растет и отстает в развитии.

Для получения высоких урожаев почва должна быть хорошо обеспечена азотом, фосфором и калием. Арбузы лучше растут на нейтральных почвах с рН 6,5-7,0.

Свежий навоз тоже для посадки не подходит. Его можно внести с осени, вдоль будущих рядков. Поэтому насыпаем высокие гряды, гребни, а если участок сухой, засыпаем траншеи, смесью дерновой земли и перегноя, обязательно с добавлением песка. Говорят, чем больше песка – тем арбузы будут слаще.

На одном месте арбуз можно выращивать не более 2-х лет. В теплицах арбуз желательно сажать после тыквенных, т.е. арбуза, дыни, а лучше после томата. [1]

В средней полосе России лето короткое и прохладное, но даже в таких условиях можно вырастить спелые и вкусные плоды. Необходимо заранее позаботиться о теплице и знать агротехнику выращивания.

Начать нужно с выбора раннеспелых сортов, таких как Сладкий Кримсон, Шуга бейби, Полосатый бок, Сладкий бриллиант, Огонек и др. Они скороспелые и устойчивые к болезням.

В Уральских условиях семена на рассаду следует сеять в середине апреля. Перед посевом семена арбуза обязательно отобрать в воде, и все что всплывут, выбросить сразу. Остальные обеззараживают в 1% растворе марганцовки, потом промыть в воде и замочить в растворе Эпина в течение 14 часов, а затем прорастить во влажной салфетке. Пророщенное семечко нужно высевать в отдельный горшочек, диаметром около 15 см.

Каждый горшочек наполнить смесью из 2-х частей перегноя: 1 части торфа и 1 части дерновой земли. Можно использовать и другую смесь: 3 части перегноя и 1 часть дерновой либо огородной земли. На ведро смеси добавляют по 1 ст.л. мочевины и сульфата калия и 3 ст. ложки суперфосфата. Семена заглубляют на 2-3 см. Чтобы получить быстрые всходы, стаканчики с посевами держат в помещении, при температуре +27-30 °С. После появления всходов температурный режим меняют. Днем поддерживают +20-25 °С, ночью +18-22 °С. Арбуз – светолюбивое растение, поэтому стаканчики держат в солнечном месте. Рассаду поливают умеренно теплой водой. За период выращивания рассады проводят 1-2 подкормки минеральными удобрениями. [1]

Примерно через 10 дней после всходов нужно сделать первую подкормку Растворином по 10 г на 10л воды. Рассаду не стоит подкармливать коровяком, т.к. она может заболеть корневой гнилью. Через 1,5-2 недели после первой подкормки, перед высадкой в грунт, арбузы подкармливают повторно.

Пересадку в грунт проводят через 30 дней, когда на растениях появляются 3-5 листочков, с комом земли, чтоб не повредить корневую систему. Высаживать необходимо на расстоянии 50 см друг от друга в шахматном порядке и сразу же организовать шпалеру.

Арбузы хорошо растут на легких, плодородных почвах. Поэтому при подготовке участка нужно внести под перекопку перепревший навоз либо торф.

Поливать необходимо по бороздам, так как дождевание может вызвать развитие грибковых болезней, в частности мучнистой росы и антракноза. После полива обязательно прорыхлить, чтобы не было корки.

Каждые две недели растения надо подкармливать. Для этого на 1 ведро воды берут 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложки золы для первой подкормки. Для второй подкормки и далее дозу золы надо увеличить до 2-3 ст. ложки. За 5-6 дней до начала созревания плодов подкормку растений прекращают.

Избыток азота в почве задерживает плодоношение арбуза, в то время как достаточное внесение фосфора ускорит плодоношение.

До завязывания плодов арбуз поливают меньше, а с началом роста плодов норму полива надо постепенно увеличить до 3 л/м². В период сбора плодов поливы надо снова ограничить (поливать только после сбора плодов). А за 2 недели до созревания плодов поливы надо прекратить, иначе плоды будут сочными, но не сладкими.

Проветривать теплицу с рассадой арбуза необходимо в начале на 1-2 часа в день, в теплые дни на 4-6 часов, а затем на целый день.

С появлением 5-6 листа растения начинают ветвиться, формируя главный стебель, его нужно подвязывать к шпалере.

У арбуза урожай формируется на главном стебле. Поэтому боковые побеги необходимо прищипывать, для того чтобы плоды успели вызреть.

В тепличных условиях для естественного опыления можно раскрывать теплицу, но если погода не позволяет, проводят ручное опыление как правило утром или днем, когда тепло. Для этого находят мужские цветы (они мельче) и проводят опыление женских (более крупные с завязями). При слишком низких температурах (менее +14) даже ручное опыление не даст результата. При повышенной влажности воздуха и почвы, цветки не опыляются и арбуз сбрасывает завязи. Опылившийся плодик быстро начинает увеличиваться в размерах. Если опылились плоды на нижних побегах, то под них подкладывают дощечки, чтобы не сгнили.

Когда главный стебель достигнет верхней проволоки шпалеры, его прищипывают или опускают вниз. При завязывании 3-5 плодов удаляют оставшиеся точки роста на главном и боковых побегах. Когда плоды достигнут размеров крупного яблока, их помещают в привязанные к шпалере сетки с таким расчетом, чтобы под их тяжестью не ломались стебли, а верхняя сторона плода оказалась сбоку или снизу. [2,3]

Когда начнут поспевать плоды, температуру желательно поднять до 35-40 °С, а влажность воздуха, наоборот снизить до 50-55%. Примерно через 70 дней с момента посадки арбузы будут готовы.

Убирать арбузы желательно зрелыми, т.к. при хранении они дозревают плохо. Зрелый арбуз приобретает яркость окраски и четкость рисунка. На участке коры лежащем на земле образуется желтое пятно. Плодоножка и усик возле нее при созревании плода усыхают. При легком ударе ладонью по зрелому плоду слышен звонкий звук. Спелый арбуз можно сохранить несколько месяцев в сухом прохладном помещении, подвесив его в сетке. Также арбузы можно консервировать. [4]

Выводы:

1. В Средней полосе России арбузы рекомендуется выращивать в защищенном грунте - рассадой.

2. Начать нужно с выбора раннеспелых сортов, таких как Сладкий Кримсон, Шуга бейби, Полосатый бок, Сладкий бриллиант, Огонек и др.
3. В Уральских условиях семена необходимо сеять в первой половине апреля.
4. Горшочки с посевами следует держать в помещении при температуре +27-30 °С. После появления всходов днем +20-25 °С, ночью +18-22 °С.
5. Рассаду следует высаживать в грунт через 30 дней, когда на растениях появятся 4-5 листочков, в шахматном порядке на расстоянии 50 см, одно растение от другого. Через 3-5 дней организовать подвязку на шпалеру.
6. Арбуз хорошо растет на плодородных грунтах.
7. Полив проводить теплой водой по бороздам, чтобы не вызвать развитие грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, антракноз. После полива обязательно прорыхлить, чтобы не было корки.
8. Во избежание образования конденсата теплицу необходимо проветривать 2-3 раза за день.
9. Опыление ручным способом проводить в дневное время когда тепло. Для этого срывают мужской цветок (он мельче) и прикладывают его к женскому цветку (более крупный с завязью). При низких температурах (менее +14), даже ручное опыление не даст результата, а при температуре +40 °С растение сбрасывает завязи.
10. У арбуза урожай формируется на главном побеге. Для получения большего урожая, после появления трех завязей, побеги арбуза прищипывают. Нельзя допускать разрастания ботвы, так она забирает питание у плодов.
11. Когда плоды достигнут размера с яблока, их необходимо подвесить в сетки привязанные к шпалере.
12. Чтобы плод арбуза не сгнил на земле, нужно подкладывать дощечку.
13. На спелость арбуза указывает высыхание усика приплодного и листика напротив него. При легком ударе по зрелому плоду ладонью он издает звонкий звук.

Библиографический список

1. Колпакова А. Арбуз, дыня, алыча и другие южные культуры. Выращиваем в средней полосе. М.: Эксмо, 2013. С. 80, 81, 83, 84.
2. Юрина А. В., Алехина Э. Н., Тюленева Н. А. Выращивание овощей на Урале. Свердловск, Средн-Урал. кн.изд-во, 1975. 302 с.
3. Юрина А. В., Тюленева Н. А., Кардашина Л. А. и др. В помощь овощеводу-любителю. Свердловск: Сред.-Урал. кн.изд-во, 1985. 304 с.
4. Арбузы и дыни // Моя любимая дача. 2014. № 9.